

**INGLIZ TILIDAGI MATNNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH
JARAYONIDAYUZAGA KELGAN LEKSIKOLOGIK VA GRAMMATIK
O'ZGARISHLAR TAHLILI(DAFNA DUMORIER QALAMIGA MANSUB
"REBEKKA" ROMANI MISOLIDA)**

Igamberdiyeva Laylo G'ulomjon qizi

Termiz davlat universiteti Gid hamrohligi va

tarjimonlik faoliyati yo'nalishi talabasi

Email: layloigamberdiyeva69@gmail.com

O'zbekiston, Surxondaryo, Termiz

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola tomonidan yozilgan— ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o'zgarishlar va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan kitobxonning uni anglashi uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to'qima bo'lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgani, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.[1]

Kalit so'zlar: antroponimlar, transliteratsiya, ingliz-o'zbek tarjima, leksikologiya fonetika ,orfografiya.

**ANALYSIS OF LEXICOLOGICAL AND GRAMMAR CHANGES
OVER THE PROCESS OF TRANSLATION OF ENGLISH TEXT INTO
UZBEK**

ABSTRACT

This article is based on the lexical and grammatical changes that occurred during the translation of Dafna Dumorier "Rebecca" from English into Uzbek and

the factors influencing the reader's understanding of their essence from a linguistic point of view. analyzed. Because the names chosen as objects are textured, the names of the characters are preceded by their function and character in the work, and then put into linguistic patterns. As a result, the article offers templates for the translator to analyze them etymologically, lexically, semantically, and phonetically before translating them into Uzbek. [1]

Keywords: anthroponyms, transliteration, English-Uzbek translation, lexicology, phonetics, spelling.

АНАЛИЗ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК

АНАННОТАЦИЯ

Данная статья основана на лексико-грамматических изменениях, произошедших при переводе романа Дафна Думориер “Ребекка” с английского языка на узбекский, и факторах, влияющих на понимание читателем их сущности с лингвистической точки зрения. . Поскольку имена, выбранные в качестве объектов, фактурны, имена персонажей предшествуют их функции и характеру в произведении, а затем помещаются в лингвистические шаблоны. В результате в статье предлагаются шаблоны, которые переводчик может проанализировать этимологически, лексически, семантически и фонетически перед переводом на узбекский язык [1].

Ключевые слова: антропонимы, транслитерация, англо-узбекский перевод, лексикология, фонетика, орфография.

KIRISH

Leksik muammolar har doim tarjimaning eng markaziy nuqtalaridan biri bo'lib kelgan: biz tarjimaning onomastik muammolari sifatida atama doirasini

cheklashimiz kerak Dafna Dumorier qalamiga mansub “Rebekka”roman tarjima qilish jarayoni shu qadar, inson satrlarga chuqur kirib, notiq munozaraliki kuchli stilistika olamida yashashi mumkin. Romanning so‘z qurilishi oldiga ulkan izlanish va tahlillarni talab qiladigan ulkan vazifalarni qo‘ydi.Asarni tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o‘zgarishlarni tahlil qilish va ularni o‘zgarishlarni o‘rganish. [2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Leksikologiya (leksika va ...logiya) — tilshunoslikning til lug‘at tarkibi, ya’ni muayyan bir tilning leksikasini o‘rganuvchi bo‘limi. Leksikologiyadal. har bir so‘zni yolg‘iz holda emas, balki boshqa so‘zlar bilan bog‘liq holda o‘rganadi. Leksikologiyatilshunoslikning leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya yoki semantika, etimologiya, stilistika hamda so‘z yasalishi haqidagi ta’limot kabi sohaları bilan chambarchas bog‘liq. Leksikologiyaning asosiy muammolaridan biri so‘zning mustaqil til birligi sifatida mavjudligi masalasidir. Leksikologiyada so‘zlarning ma’no jihatdan o‘zaro bog‘langan, ya’ni monosemiya, polisemiya, sinonimiya, antonimiya, suz ma’nolarining erkin yoki bog‘liq holda bo‘lishi kabi masalalari ham o‘rganiladi. Leksika muayyan bir tizim sifatida ko‘rilganda, so‘z ma’nolari va tushunchalarning o‘zaro bog‘liq holda bo‘lishi ko‘zda tutiladi. [4]

Grammatika (tilning grammatik tuzilishini, ya’ni so‘zlarning shaklga ega bo‘lish qonuniyatlarini, shuningdek, so‘z birikmalari va gaplarni tuzish qonuniyatlarini o‘rganadigan bo‘limi. Grammatika 2 qismdan — morfologiya va sintaksisdan iborat. Morfologiyada so‘zning grammatik turkumlari va morfologik kategoriyalar, so‘z shakllari, sintaksisda esa so‘z shakllarining gap tarkibida o‘zaro birikish yo‘llari, ran va uning kategoriyalari, gapning tuzilish turlari bayon qilinadi. Demak, Grammatikada so‘z shakli, grammatik ma’no, grammatik shakl, grammatik kategoriya, ran va uning kategoriyalari haqidagi tushunchalar markaziy o‘rinni egallaydi. Tilda o‘zining doimiy ifodalovchisiga ega bo‘lgan, so‘z shakli va gapga xos umumlashgan ma’no grammatik ma’no sanaladi. Ma’lum grammatik ma’noni ifodalash uchun xizmat qiladigan moddiy vosita grammatik shakl hisoblanadi.

Grammatik shakllarni grammatik kategoriyani tashkil etgan unsurlar deyish mumkin. Aslida grammatik shakl deganda, ma'lum grammatik ma'noning moddiy tomoni tushuniladi. Grammatik shakl grammatik kategoriyani tashkil etgan qismlarning bir tomonini — shakliy tomonini ifodalaydi. [5]

NATIJARLAR

Bizning ishimizning maqsadi Dafna Dumorierning “Rebekka”ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o'zgarishlarni tahlil qilish va o'ziga xos nomlarni (antroponimlarni) o'rganishdir. Dafna Dumorierning “Rebekka”romanidagi qahramonlar nomini qo'yishning o'ziga xos xususiyatlari va qoliplarini tahlil qilish va aniqlash muallif niyatini to'liqroq ochib berish, muallif uslubining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Asarda ismlarning ma'nolari, qahramon nomi va uning xarakter funksiyalari ortasidagi bog'liqlik, shuningdek, qahramonlarning bir-biriga munosabati o'rganildi. Til fanida ismlar, unvonlar, nomlarga bag'ishlangan maxsus bo'lim, tilshunoslik tadqiqotlari yo'nalishi - onomastika mavjud. Onomastika bir qancha bo'limlarga ega bo'lib, ular an'anaviy ravishda tegishli nomlar toifalariga ko'ra ajralib turadi. Odamlarning tegishli ismlari antroponimlar tomonidan o'rganiladi.

MUHOKAMA

O'zbek tili lug'at boyligining kattagina qismini insonlarga qo'yiluvchi maxsus nomlar tashkil etadi. Kishilarning atoqli otlari fanda antroponimlar deb yuritiladi. Antroponim (lotincha: antropos - odam, onima - ism, nom) kishi nomi demakdir [6.336b]. Kishi nomlariga xos xususiyatlarni o'rganuvchi onomastikaning bir bo'limi antroponimikadir. Antroponimlar til lug'at tarkibida o'z o'rniga va tizimiy xususiyatlariga ega. Yuqorida qayd qilinganidek, har bir onomastik tizim yana mayda tizimchalarga bo'linadi. Jumladan, atoqli otlar sistemasiga kiruvchi antroponimlar ham o'z navbatida boshqa mayda sistemalarga bo'linadi.

Bular quyidagilar:

1. Ismlar;
2. Familiyalar;

3. Ota ismlari;
4. Taxalluslar;
5. Laqablar [6]

Toponimika (yun. topos — joy va onyma — ism, nom) — jo'g'rofiy nomlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, o'zgarishi, va to'g'ri yozilishini o'rganuvchi fan. Geografik atoqli nomlarni, ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiy etimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'lim. Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui — toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Toponimlar ham, til leksikasining bir qismi sifatida boshqa hamma so'zlar singari til qonuniyatlariga bo'ysunadi, lekin o'zining paydo bo'lishi va ba'zi ichki xususiyatlari jihatidan jamiyatning kundalik moddiy va ma'naviy holati, iqtisodiy turmushi, orzu va intilishlariga aloqador bo'lib, ma'lum darajada boshqa guruh so'zlardan farq qiladi [7].

Har bir tarjimon o'zga tildagi asarlarni tarjima qilar ekan, tarjima jarayonida turli leksik va grammatik hamda boshqa muammolarga duch kelishi tabiiydir. Tarjimonlar bu kabi muammolarni yechishda eng ma'qul variant transformatsiyalar deb biladi. Chunki o'zga tildagi asarlarda foydalanilgan ismlar, joy nomlari va boshqa nomlar o'z holicha qo'llanilsa ularni o'qish va tushunishda o'quvchilar bir qancha muammolarga duch keladi. Asar bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinganda asliyat tilidagi birliklar ikkinchi tilga tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Asardagi bu muammoni yechish uchun transliteratsiya usulidan keng foydalaniladi. Roman antroponimlarini asliyat tilidan tarjima tiliga o'girish jarayonida yuzaga kelgan muammolarni ko'rib chiqamiz:

Maksim de Vinter(Maxim de Winter)- “Maksim” nomi lotin tilidan kelib chiqqan. “Maksimus”, ya'ni eng buyuk degan ma'noni anglatadi, badavlat rimliklarning familiyasi edi. Rossiyada bu nom dastlab oddiy mulklar orasida ildiz otgan. “Winter” so'zi ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilsak “qish”degan ma'noni anglatadi.Lekin biz uni “Janob Qish” deb ayta olmaymiz.Shu sababdan bu faqat

orfografik transformatsiyaga uchraydi va yozuvda “Maksim de Vinter” deb aks etadi. Aynan shu nomni tanlashiga sabab qilib-roman qahramoni bo’lgan rafiqasi Rebekka vafot etganidan keyin u xuddi” qish”dek sovuq odamovi insonga aylanadi

Van Hopper xonim-bu qahramonning nomi aslida “van “ so’zi ingliz tilidagi “vandal”ya’ni”jahldor” so’zidan kelib chiqqan degan tahmin mavjud.chunki romanda Van Hopper Xonim juda jahldor va johil inson sifatida gavdalangan.

Rebekka(Rebecca)- Rebekka ibroniycha ism bo’lib, “o’z inoyati bilan maftun qiluvchi” yoki “qalbi shodlik” degan ma’noni anglatadi. Roman nomi Rebekka bo’lishiga qaramay Rebekka ismi ko’p qo’llanmagan.Rebekka bu- Maksim de Vinterning rafiqasi. Nomalum sababga ko’ra vafot etgan.Tarjima qilinganda faqatgina orfografik transformatsiyadan foydalanilgan.Ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishda ingliz tilidagi “c”harfi o’zbek tilida “k”harfiga o’zgargan.

Frenk Krovli(Frank Crawley)-bu ism ingliz tilidagi Frank so’zidagi “a” harfi o’zbek tiliga tarjima qilinganda “e” harfi ga o’zgaradi.Crawley so’zida ham ingliz tilidagi “c”harfi “k” ga,”a” harfi “o” ga,”w” harfi “v” ga va “ey” harflari bitta harfni ya’ni “I”harfiga o’zgaradi.Bu orfografik transformatsiya bo’ladi.

Manderley-Angliyaning janubida joylashgan (ko’pincha bu yerda muallif yashaganligi uchun Kornuoll deb aytiladi va Xitkokning moslashuvida aniq ko’rsatilgan) Manderli odatiy qishloq mulkidir: u oilaviy meros bilan to’ldirilgan va katta uy xodimlari tomonidan boshqariladi va ma’lum kunlarda jamoatchilikka ochiq. Rebekka yozganida Manderlining ichki qismi uning xonalari va Miltonning Birinchi jahon urushidagi “katta uy tuyg’usi” haqidagi xotirasiga asoslanganligini aytdi.Uni Dafna Dumorierning “Rebekka”romanida “Arvohlar uyi” deb atalgan. Uyning go’zalligiga qaramay, Manderlining bekasi bo’lgan bosh qahramon, noma’lum hikoyachi, Maksning birinchi xotini (titul Rebekka) o’limi tufayli bu haqda halokat muhitini his qiladi va Rebekkaga ishora qilinadi.Manderley saroyida uni arvohi bor ded o’ylaydi. [4]

Monta Karlo-Montekarlo — Monakodagi shahar, Moviy qirg‘okda joylashgan. Aholisi 13,2 ming kishi. O‘rta dengiz bo‘yidagi port. Iqlim kurorti. Xalqaro turizm va bank operatsiyalarining yirik markazi. O‘zining kazinolari bilan dunyoga tanilgan. Kema ta‘mirlash korxonalari, opera teatri, nafis san‘at muzeyi bor.[5]

“Kot d’Azur”- Moviy qirg‘oq, Fransiya Rivyerasi — Fransiyaning O‘rta dengiz bo‘yidagi tog‘li sohil qismi. Sharqda Italiya chegarasidan g‘arbda Frejyus qo‘ltig‘igacha davom etgan. Shim.dan Dengiz bo‘yi Alp tog‘lari bilan to‘silgan. Qirg‘oqdari qoyali, manzarali qo‘ltiq ko‘p. Yozi issiq, quruq; qishi yumshoq, serquyos. “Kot d'Azur” nomini Stiven Lijard o‘zining 1887 yil dekabr oyida nashr etgan “La Kot d'Azur” kitobida bergan. d'Or, u Dijonda o'sgan joy. [6]

London-“London”—Buyuk Britaniyaning poytaxti, mamlakatning muhim siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazi. Temza daryosining quyi oqimida, Shimoliy dengizdan 64 km masofada, London havzasi deb ataluvchi tekislikning markaziy qismida joylashgan. Poytaxt atrofidagi shaharlar Siti bilan ma‘muriy jihatdan alohida metropolitan grafligi qilib ajratilgan. Katta Londonni tashkil etadi. Aholisi 7 mln kishi (1999). Iqlimi qishi yumshoq, yozi unchalik issiq bo‘lmagan dengiz iqlim.[7] Ingliz tilida: “Billy met Maxim de Winter in London.”

O‘zbek tilida: “Billi Maksim de Vinterni Londonda uchratgan edi.”

Ingliz tilida:“Every summer, Mrs Van Hopper stayed at the Hotel Cote d’Azur, the biggest and most expensive hotel in Monte Carlo.”

O‘zbek tilida: “Har yozda Van Xopper xonim Monte-Karlodagi eng katta va eng qimmat mehmonxona - Cote d'Azur mehmonxonasida turardi.”

Ingliz tilida:Last night I dreamt I went to Manderley again.

O‘zbek tilida: “Kecha tushimda yana Manderliga borganimni ko‘rdim”.

Ingliz tilida: “What would I be today if I had not gone to Monte Carlo with Mrs Van Hopper?”

O'zbek tilida: "Agar Van Xopper xonim bilan Monte-Karloga bormaganimda bugun nima bo'lardim?"

XULOSA

Xulosa qilib aytganda ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda transkripsiya, transliteratsiya, izohlash, tushuntirish, sharhlash, muqobil variantlardan foydalanish kabi tarjimada keng foydalaniladigan usullar eng samaralilari hisoblanadi. Bunday usullarni qo'llashda tarjimonlar asosan kontekstning o'rniga, asar muallifining mazkur til birliklarini ishlatishdan ko'zlagan maqsadiga e'tibor berish talab qilinadi. Asl nusxa bilan tarjima tili bevosita bir-biriga teng emas. Har ikki tilning lisoniy imkoniyatlari bir-biriga "ekvivalentlik holatida bo'lmaydi. Shuning uchun ham ko'r- ko'rona tarjima qilish mumkin emas. So'zlarning aniq mazmuni bilan estetik sifatlari o'zaro bir-birining o'rnini qoplay olmaydi. Shu sababli matnning tili qanchalik serma'no, badiiy tarafidan serjilo bo'lsa, tarjima shunchalik qiyinlashadi." Ammo yuqorida taklif tilgan yechimlar orqali asar tarjima qilish ancha samarali va mazmunli bo'ladi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Solijonov Juraali Kamoljonovich. (2022). *Lingua-perspective Problems and Solutions of Translating the Plant and Food Names in the "Harry Potter" books from English into Uzbek*. ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol 39(No 4,), 221–229. doi: 10.5281/zenodo.6607317 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6607317>
2. Kamoljonovich, S. J. (2022). *JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI*. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
3. Kamoljonovich, S. J., & O'G, Y. N. U. B. (2022). *BADIIY TARJIMA UCHUN TARJIMA USULLARI TAHLILI (IAN TUHOVSKIY ASARLARI MISOLIDA)*. Ta'limfidoyilari, 18(5), 32-37.

4. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560).<https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
5. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI'ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180.<https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Leksikologiya>
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Grammatika>
8. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Antroponimika>
9. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Toponimika>
10. Dafna Dumorier. "Rebekka"romani 2009-yil nashr <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Toponimika>
11. <http://www.merriamwebster.com/dictionary/querulous>
12. Igamberdiyeva Laylo G'ulomjon qizi, & Solijonov Juraali Kamoljonovich. (2022). DAFNA DUMORIER QALAMIGA MANSUB "REBEKKA" ("REBECCA") ROMANIDAGI TOPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUOMMOLARI. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(4), 316–319. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6504239>
13. DAFNA DUMORIERNING "REBEKKA" ("REBECCA") ROMANIDAGI ANTROPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUOMMOLARI <http://www.myscience.uz/index.php/nuu/article/view/11>

14. Sunnatova Sevara Sirojiddin qizi, & Solijonov Juraali Kamoljnovich. (2022). SANDRA SISNEROS QALAMIGA MANSUB "MANGO KO'CHASIDAGI UY" ("THE HOUSE ON MANGO STREET") ROMANIDAGI TOPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUAMMOLARI. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(4), 258–261. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6500653>

15. Igamberdiyeva Laylo G'ulomjon qizi. (2022). TARJIMA QILISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN TARJIMA TURLARI VA USULLARI. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 3–9. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/219>